

சங்க இலக்கியத்தில் ஈரறிவிலிருந்து ஐந்தறிவிலான

விலங்குகளின் மானுடப் பண்புகள்

Humanistic Traits of the Animals with Two to Five Senses from Sangam Literature

முனைவர் தே. இராணி எலிசபெத், தமிழ்த்துறைத் தலைவர், சோகா இகெதா கலை மற்றும் அறிவியல் மகளிர்

கல்லூரி, சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. D. Rani Elizabeth, Head, Department of Tamil, Soka Ikeda College of Arts and Science for Women,
Chennai, Tamil Nadu, India

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4456-2166>

DOI: 10.5281/zenodo.12798035

Abstract

Human beings cannot prosper in isolation. They are accustomed to living in a manner that involves organizing their life meticulously and finding companionship with both living beings and inanimate ones. However, humans who have cultured themselves and adapted to their environment coexist with other species. The Sangam Tamil poets who sang about the Tamil people living in the ancient Tamil land had divided it into five parts by keenly observing the land area and activities of the animals and portrayed their vision and essence in their songs. The poets have depicted the activities of two to five sensed animals in the songs. The great master of Tamil, Tolkaappiyar also described it in "Tholkappiyam". Naturally, the two to five sensed animals possess many characteristics of humans, Human values and certain positive traits are specific to the development of peace and harmony of mankind. A treasure of noble characteristics rich in human values is registered by the Sangam poets. It has been transformed for the succeeding generations for many hundreds of years. Even now, Sangam Literature has been taught in universities and colleges to show the rich Tamil tradition full of human values. It also has been recorded that two sensed and five sensed animals have good traits and are seen through Sangam Poetry. This article represents how the animals from two sensed to five sensed beings exhibit the traits of the sixth sense of humans such as love, motherly feeling, parental duty, humanity, fighting spirit, taking things from others without knowing, being mesmerised by the music, the act of food storage as seen as in the Sangam Literary works.

Keywords: Humanistic Traits, Two-sensed, Five-sensed, Animals, Sangam Literature.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மனிதன் தனித்து இயங்கக் கூடியவன் அல்லன். அவன் தன்னைச் சார்ந்த உயிருள்ள, உயிரற்ற பொருட்களின் துணையோடு வாழ்க்கையை நேர்த்தியாக அமைத்துக் கொள்ளும் வகையில் வாழப் பழக்கப்படுத்திக்கொண்டவன். சூழலுக்கேற்றவாறு தன்னைத் தகவமைத்துக்கொண்ட மனிதனுடன், மற்ற உயிரினங்களும் இணைந்து வாழ்கின்றன. ஐந்திணைகளாகப் பகுக்குப்பெற்ற நிலப்பகுதியில் வாழ்ந்த மக்களைப் பாடிய புலவர்கள், பிற

உயிரினங்களின் செயல்பாடுகளையும் உற்று நோக்கி உணர்ந்தறிந்து பாடல்களில் காட்சிப்படுத்தியுள்ளனர். தொல்காப்பியர் காட்டும் இரண்டு முதல் ஐந்தறிவுள்ள உயிரினங்கள் மனிதர்களுக்குள்ள பல பண்புகளை இயல்பாகவே பெற்றிருந்தன. மானுடவியல் பண்புகள் என்பவை மனிதக் குலத்திற்கான பண்புகள் ஆகும். மானுடப் பண்புகள் எனப்படுபவைகள் நற்பண்புகள் மற்றும் தீப்பண்புகள் என்ற இரண்டும் சேர்ந்தவைகள் ஆகும். அவற்றை, சங்க இலக்கியப் புலவர்கள் பாடல்களில் எடுத்துக்காட்டியுள்ளார்கள். ஐந்தறிவு வரையிலான விலங்குகள் பெற்றிருந்த ஆற்றிவு மனிதர்களுக்குரிய மானுடப் பண்புகளான அன்புடைமை, காதல், போராட்ட குணம், தாய்மை உணர்வு, பெற்றோர் கடமை, மனித நேயம், மாற்றார் கைப் பொருளைக் கவர்தல், இசைக்கு மயங்கல், தேவைக்குச் சேர்த்து வைத்தல் போன்றவற்றை எடுத்துக்காட்டுவதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

திறவுச் சொற்கள்: மானுடப் பண்புகள், இருபுலன்கள், ஐம்புலன்கள், விலங்குகள், சங்க இலக்கியம்.

முன்னுரை

சங்ககாலப் புலவர்களின் படைப்புகள் வரலாற்றுப் பெட்டகங்களாகப் போற்றிப் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. ஐந்திணைகளுக்கும் முதற்பொருள், கருப்பொருள், உரிப்பொருள் என்று தொல்காப்பியர் இலக்கணம் வகுத்துள்ளார். அவற்றில் கருப்பொருள் என்பது மக்கள் வாழும் நிலப்பகுதியில் உள்ள அனைத்தையும் உள்ளடக்கியதாகும். ஐநிலங்களில் வாழும் இரண்டு முதல் ஐந்தறிவு படைத்த விலங்குகள் ஆற்றிவு படைத்த மானுடக் குலத்தின் பண்புகளைக் கொண்டனவாக இருப்பதைப் புலவர்கள் உற்றறிந்துள்ளனர். அவற்றைப் பாடல்கள் வழி எடுத்துக்காட்டியுள்ளனர்.

திணைகளின் கருப்பொருட்களில் மாவினங்கள்

ஐவகை நிலங்களின் கருப்பொருட்களில் உயிரினங்கள் அடங்குகின்றன. கருப்பொருள் குறித்துத் தொல்காப்பியர்,

தெய்வம் உணாவே மாமரம் புள்பறை

செய்தி யாழின் பகுதியொடு தொகைஇ

அவ்வகைப் பிறவும் கருவென மொழிப (தொல்.அகத்திணை, நூ. 20)

தெய்வம், உணவு, விலங்கு. மரம், பறவை, பறை, தொழில், பண் முதலானவைகளோடு அவற்றைப் போன்ற பிறவும் கருப்பொருட்கள் என்று காட்டுகிறார்.

சங்கப்புலவர்கள், காடுகளையும் சுரங்களையும் கடந்து செல்வதாகப் பல பாடல்களைக் குறிஞ்சித் திணையிலும் பாலைத்திணையிலும் காணலாம். இப்பாடல்களில்

இயற்கையில் எந்தெந்தச் சூழ்நிலையில் எந்தெந்த மரஞ்செடிகொடிகள், விலங்குகள், பறவைகள் காணப்படுகின்றன என்பதையும் ஆராய்ந்து கூறிச் சென்றுள்ளனர். இதற்கு நுண்ணிய அறிவும் கல்வியும் இயற்கையில் ஈடுபாட்டு உணர்வும் அவசியம் ஆகும். (ப. மணிகண்டன், ப. 17)

பழந்தமிழர்கள் தாங்கள் வாழும் நிலத்தை ஐவகையாகப் பிரித்தனர். அவை, குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் பாலை என்பவனவாம். அந்நிலப்பகுதியில், குறிஞ்சி நிலத்தில் புலி, கரடி, யானை, சீயம் போன்ற விலங்குகளும்; முல்லை நிலத்தில் மானும் முயலும்; மருத நிலத்தில் எருமையும் நீர் நாயும்; நெய்தல் நிலத்தில் சுறா மீனும்; பாலை நிலத்தில் செந்நாயும் வாழ்ந்தன என்பதைப் பாடல்கள் சான்று பகர்கின்றன.

தொல்காப்பியர் உயிர் வகைப்பாடு

தொல்காப்பியர் உயிரினப் பாகுபாட்டில், மெய், வாய், மூக்கு, கண், செவி என ஐம்புலன்களின் வளர்ச்சி நிலைகளை,

ஒன்றறி வதுவே உற்றறி வதுவே

இரண்டறி வதுவே அதனொடு நாவே

மூன்றறி வதுவே அவற்றொடு மூக்கே

நான்கறி வதுவே அவற்றொடு கண்ணே

ஐந்தறி வதுவே அவற்றொடு செவியே

ஆறறி வதுவே அவற்றொடு மனனே

நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத் தினர (தொல்.மரபு., நூ. 27)

என இந்நூற்பாவில் காட்டியுள்ளார். உயிர்களில் மனிதன் மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவன். மனதை உடையவன். மனம் ஒன்றே மனிதனை மற்ற உயிர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது. இரண்டு அறிவுடைய நத்தை, மீன் மற்றும் சிப்பி; மூன்றறிவுடைய கரையான் மற்றும் எறும்பு; நான்கறிவுடைய நண்டு மற்றும் தும்பி; ஐந்தறிவுடைய விலங்கினங்கள் என்ற தொல்காப்பியரின் உயிரினப் பாகுபாட்டில் சங்க இலக்கியங்கள் இவ்வுயிரிகளில் இயல்புகளை எடுத்துக் காட்டுகின்றன. இவ்வுயிரிகள் மனிதனின் பண்புநலன்களை இயல்பாகவே பெற்றிருக்கின்றன எனப் புலவர்கள் பாடியுள்ளனர்.

மானுடப் பண்புகள்

மானுடம் என்ற சொல் ஒட்டுமொத்த மனித இனத்தையும் குறிப்பதாகத் தான் அமையும் என்கிறார் மா.ச. இளங்கோமணி. மனிதக் குலத்திற்கான பண்புகள் வரையறுக்கப்படா விட்டாலும் மனிதன் தோன்றும் போதே அவனுக்கென்று கூடவே பிறந்த மற்றும் வாழும் சூழலுக்கேற்றது போன்ற பல பண்புகளைப் பெற்றிருக்கிறான். அவை, நற்பண்புகள் மற்றும்

தீப்பண்புகள் என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. நல்லன பயப்பன நற்பண்புகள், விலக்கப்பட வேண்டியவை தீப்பண்புகள். இவ்விரு மானுடப் பண்புகளை விலங்குகளும் பெற்றிருக்கின்றன.

அன்புடைமை போற்றும் யானையும் குரங்கும்

விலங்குகள் மனிதரோடு இணைந்து வாழ்ந்திருந்ததைச் சங்கப்பாடல்களில் காணமுடிகிறது.

உலகில் பல்வேறுவகைப்பட்ட உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன. அனைத்து விலங்குகளும் தாம் வாழும் சூழல் மண்டலத்தில் தத்தமக்குரிய பணியை ஆற்றுகின்றன. சூழல்மண்டலத்தில் காணப்படும் ஒவ்வொரு விலங்கினமும் வேறுபாடற்ற சமமதிப்புடையதாக அமைகின்றது. (அர. கண்ணன், பக். 2)

விலங்குகள் தாம் வாழுகின்ற சூழலில் தமக்குரிய பணிகளை செவ்வனையாற்றுகின்றன. அவ்வகையில், மனிதர் வாழும் புவியில் வாழும் பலவகைப்பட்ட விலங்கினங்களில் சில மனிதரின் இயல்புகளை இயல்பிலேயே பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அன்பினால் அகிலத்தை ஆளலாம் என்பது சான்றோர்களின் அனுபவ வாக்கு.

ஒவ்வொரு இனக்குழு மக்களின் வாழ்வும் வெவ்வேறு வகையிலான பண்புகள், கோட்பாடுகள், வாழ்க்கை முறைகளைப் பின்பற்றி வாழ்வதுடன் தொடர்ந்து அடுத்த தலைமுறைக்கும் சொல்லிச் செல்லவும் முயல்கின்றனர். எவை எவ்வாறாக இருந்தபோதும் பொது தன்மையிலான வாழ்வை வைத்து மதிப்பிடும் போது, பிறருக்குத் தீங்கு செய்யாது இருப்பதும் அன்புகாட்டி நெறிப்படுத்துவதும் மனிதரின் முதன்மையான இடத்தைப் பெறுகின்றனர். (மா. ச. இளங்கோமணி)

பிறருக்குத் தீங்கிழைக்காது அன்புடன் வாழும் வாழ்க்கையை அறிவுறுத்தியவர்கள் சங்கத்தமிழர்கள். ஆணும் பெண்ணுமாக இணைந்து வாழும் இல்லறத்தில் பழந்தமிழர்கள் சிறந்து விளங்கினர். ஒருவருக்கொருவர் அன்புடன் வாழ்ந்து இல்லறத்தை நல்லறமாக்கினர். அவற்றை அன்பின் ஐந்திணைகள் எடுத்துக்காட்டுகின்றன. இத்தகைய மானுட அன்பு, மாவினங்களிலும் காணப்பெறுகின்றன. மாவினங்களில் யானை மிகப்பெரிய உயிரினம். போரில் யானைப்படை பெரும்பங்கு வகிக்கும். அவ்வகையில் போருக்குச் சென்ற ஆண்யானை இறந்துபட்டால் பெண் யானை துன்புறும் என்பதனை,

கயந்தலை மடப்பிடி புலம்ப

இலங்கு மருப்பு யானை யெறிந்த வெற்கே (புறநானூறு, பா. 303: 8-9)

என எருமை வெளியனார் எடுத்துக்காட்டுகிறார். பெருஞ்சித்தனார்,

கழைவளர் சிலம்பின் வாழையடு நீடி

ஆசினிக் கவினிய பலவின் ஆர்வுற்று

முட்புற முதுகனி பெற்ற கடுவன்

துய்த்தலை மந்தியைக் கையிடுஉப் பயிரும் (புறநானூறு, பா. 158: 21-24)

இவ்வடிகளில் குரங்குகளின் அன்பு வாழ்க்கையினைக் காட்டுகின்றார். குரங்கின் அன்பின் மிகுதிக்குப் பல பாடல்கள் சான்றாக அமைகின்றன. மனிதன் குரங்கிலிருந்து பிறந்தான் என்று அறிவியல் கூறுவது இங்கு கருத்திற்கொள்ளத்தக்கது.

காதலைப் போற்றும் குரங்கும் மானும்

காதல் மானுடப் பண்புகளில் மிகவும் சிறந்த பண்பாகும். சங்க கால இலக்கியங்களில் அன்பும் காதலும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து காணப்படுகின்றன.

மனிதன், குரங்கிலிருந்து பரிணமித்தவன், உலகில் விலங்குகள் மற்றும் உயிரினங்களில் வளர்ச்சி என்பது, 'தக்கன பிழைக்கும்' என்ற கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் அமைந்தது என்பது சார்லஸ் டார்வினின் கோட்பாடாகும் (சார்லசு டார்வின், விக்கிப்பீடியா, வலைதளம்)

சார்லசு டார்வின் குறிப்பிடும் மனிதனின் முந்தைய நிலையான குரங்குகள், மனிதன் போற்றும் காதல் வாழ்க்கையில் சிறந்திருந்தன.

கருங்கட் டாக்கலை பெரும்பிறி துற்றெனக்**கைம்மை யுய்யாக் காமர் மந்தி****கல்லா வன்பறழ் கிளைமுதற் சேர்த்தி****ஓங்குவரை அடுக்கத்துப் பாய்ந்துயிர் செகுக்கும் (குறுந்தொகை, பா. 69: 1-4)**

காதலைப் போற்றும் குரங்கின் வாழ்வியலைக் காட்டுகின்றன என்ற அடிகள். கணவன் மீது கொண்டிருந்த அன்பின் மிகுதியால் கணவன் இறந்ததும் தானும் இறக்க முடிவு செய்த பெண் குரங்கு. தன்னுடைய குட்டியின் நிலையை எண்ணி வருந்தி, அக்குட்டியைத் தன்னுடைய இனத்திடம் சேர்த்துவிட்டு இறந்து பட்டதாகக் புலவர் இவ்வடிகளில் காட்டியுள்ளார். இக்காட்சி, கணவன் மனைவிக்கிடையேயான அன்புணர்வுக்கு மிகச்சிறந்த சான்றாகும். கணவனுக்காக உயிரை மாய்த்துக்கொள்ளத் துணிந்த பெண் குரங்கு, தன் குட்டியைப் பாதுகாக்க எண்ணி தன் இனத்திடம் சேர்த்துவிட்டு இறந்து போனதாகக் காட்டப்பெற்றிருப்பது தாய்மையின் மேன்மையை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்**என்பும் உரியர் பிறர்க்கு (திருக்குறள், 72)**

அன்பில்லாதவர்கள் எல்லாவற்றையும் தமக்கு உரியது என்பார்கள். ஆனால் அன்புடையவர்கள் தன்னுடைய உயிரும் பிறருக்கு என்று கருதக் கூடியவர்கள் என்கிறார் திருவள்ளுவர். இதனை வலியுறுத்தி நிற்கிறது பெண் குரங்கின் பேரன்பு நிலை. இவ்விலங்குகள் மனுடத்திற்குத் தாய்மையின் கடமையையும் இல்லற வாழ்வில் கணவன் மனைவியின் அன்புடைமையையும் முன் நிறுத்துகிறது. அன்பைப் போற்றும் குடும்பங்கள்

நிறைந்த சமுதாயம் அகிலத்தை முன்னேற்றப் பாதைக்குக் கொண்டு செல்லும் என்பது உறுதி. மேலும், அன்புடன் கூடிய காதலை மான்கள் தங்கள் வாழ்வியலில் உணர்த்தி நிற்கின்றன. இதனை,

இன்னிழல் இன்மையான் வருந்திய மடப் பிணைக்குத்

தன் நிழலைக் கொடுத்தளிக்கும் கலையெனவும் உரைத்தனரே (கலித்., பா. 11: 16-17)

என்ற வரிகள், காட்டில் மரங்களின் நிழல் இல்லாத காரணத்தால் பெண்மான் வருந்தி நின்றது. இதனைக் கண்ட ஆண் மான் தன் நிழலைப் பெண் மானுக்கு வழங்கி, அதனுடைய வருத்தத்தைத் தீர்த்ததாகக் காட்டுகின்றன.

போராடும் குணமுடைய நீர்வாழ் விலங்கு மீன்

உயிரினங்கள் நிலத்திலும் நீரிலும் வாழ்கின்றன. மீன்கள் குறித்த செய்திகள் பல இலக்கியங்களில் காணக்கிடைக்கின்றன.

சங்கஅகப்பாடல்களில் நன்னீரில் வாழும் மீன்கள் உவர்நீரில் வாழும் மீன்கள் என வாழிடப் பகுப்பின் அடிப்படையிலான இருவகை மீன்களும் சுட்டப்பட்டுள்ளன. (க. வெள்ளியங்கிரி, பக். 42)

உயிரினங்கள் அனைத்தும் போராட்டக் குணங்களைக் கொண்டவைகள். உயிரைத் தக்க வைத்துக்கொள்ள பெருமீன் நடத்தியப் போராட்டத்தை,

குறியிறைக் குரம்பைக் கொலைவெம் பரதவர்

எறியுளி பொருத ஏழுறு பெருமீன்

புண்ணுமிழ் குருதி புலவுக்கடல் மறுப்பட

விசும்பணி வில்லிற் போகிப் பசும்பிசிர்த்

திரபயில் அழுவம் உழக்கி உரனழிந்து

நிரைதமில் மருங்கில் படர்தருந் துறைவன் (அகநானூறு, பா. 210: 1-6)

பரதவர் எறிந்த உளியால் தாக்கப்பெற்ற பெரிய மீன் விசும்பை அழகுச் செய்யும் வில்லைப் போன்று தாவினது. அதனுடைய இரத்தத்தால் கடல் நீரின் நிறம் மாறுபட்டது. அலைகளுடைய கடற்பரப்பைக் கலக்கி, வலிமை குன்றிய பின் வரிசையாக நின்றிருந்த படகுகளின் பக்கத்தில் வந்து விழுந்தது என்று இவ்வடிகளில் உலோச்சனார் காட்சிப்படுத்தியுள்ளார்.

தாய்மையுணர்வில் சிறந்த நண்டு

இறைவனின் படைப்பில் மிகவும் மேன்மையுடைய படைப்பு தாய். தாய்மை பெண்ணினத்தைப் பெருமைபடுத்துவது. தாய் தன் குழந்தைகளைத் தன் உயிரைக்கொடுத்தாவது காப்பாள் என்பது எழுதப்படாத உலகநியதி. மூன்றறிவு உயிரான புள்ளிகளை உடைய நண்டுகளில், பெண் நண்டுகள் முட்டை இட்டு, அவற்றை தன் வயிற்றில் இருக்கும் பையில் வைத்து ஊட்டம் கொடுத்து வளர்க்கும். பின்பு, அவற்றிற்கு உயிர் கொடுத்து

இவ்வுலகிற்கு அளித்து தான் இறந்து போகும். தாய் சாப் பிறக்கும் புள்ளிக் களவனொடு (ஐங்குறுநூறு, பா. 24: 1) என்பதனை ஓரம்போகியார் சங்கப் பாடலில் காட்டியுள்ளார். தன் உயிரைக் கொடுத்து குட்டிகளை வாழ வைக்கும் தாய்மை போற்றுதலுக்குரியது என்பதை இவ்வடிகள் காட்டுகின்றன.

தந்தையின் கடமையில் சிறக்கும் ஆண்மான்

தாயின் கடன் குழந்தையைப் பெறுதல். தந்தைக்குக் கடன் குழந்தையைச் சான்றோனாக்கல் என்று குறள் காட்டுகிறது. இதனை,

செவ்வாய்ப் பகழிச் செயிர் நோக்கு ஆடவர்

கணையிடக் கழிந்ததன் வீழ்துணை உள்ளிக்

குறுநெடுந்துணைய மறிபுடை ஆடப்

புன்கண் கொண்ட திரிமருப்பு இரலை

மேய் பதம் மறுத்த சிறுமையொடு நோய்கூர்ந்து (அகநானூறு, பா. 371: 2-6)

வேடனால் பெண் மான் வீழ்த்தப்பட்டது. பெண்மான் இழப்பு, ஆண்மானுக்கு ஈடுகட்ட இயலாதது. ஆண் மான், பெண் மானின் இழப்பிற்கு வருத்தமுற்று வருந்தி, தன் குட்டிகளைப் பேணும் பொறுப்பை ஏற்றதாக இப்பாடல் காட்டுகிறது. குடும்பத் தலைவனின் கடமை குடும்பத்தைப் பேணல் என்பது காட்டப்பெற்றுள்ளது.

குழந்தைகளைப் (குட்டிகளைப்) பேணும் புலிகள்

சங்க இலக்கியங்கள் நுட்பமான கருத்துகள் பொதிந்த பாடல்களின் தொகுப்பாகும். சங்கப் புலவர்கள் உள்ளதை உள்ளவாறே பகுத்தறியும் நுண்ணறிவோடு இயற்றிய பாடல்களில் ஐந்தறிவு படைத்த விலங்கினங்களான புலிகள் குறித்த செய்திகள் காணக்கிடைக்கின்றன. புலிகள் குட்டிகளைக் காப்பதில் சிறந்து விளங்குவன. புறநானூற்றில், அரசனின் வாகையைப் பாடும் இடைக்காடனார்,

ஆனா ஈகை, அடு போர், அண்ணல்! நின்

யானையும் மலையின் தோன்றும்; பெரும! நின்

தானையும் கடலென முழங்கும்; கூர்நுனை

வேலும் மின்னின் விளங்கும்; உலகத்து

அரைசுதலை பனிக்கும் ஆற்றலை யாதலின்

புரைதீர்ந் தன்று; அது புதுவதோ அன்றே

தண்புனற் பூசல் அல்லது, நொந்து

களைக, வாழி, வளவ! என்று, நின்

முனைதரு பூசல் கனவினும் அறியாது

புலிபுறங் காக்கும் குருளை போல,... (புறநானூறு, பா. 42: 1-11)

போர்ப் பூசல்கள் கனவிலும் இல்லாதவாறு, புலி தன்னுடைய குட்டியைப் பாதுகாப்பது போல நாட்டில் செங்கோலாட்சி நடத்த வேண்டும் என அரசனுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார். இவ்வரிகளால், குழந்தைகளைப் போற்றிப் பாதுகாக்கும் கடமையுணர்வு மக்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் இறைவனின் படைப்பில் அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் உரியது என்பது புலப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

மனித நேயம் மிக்க மூதா

மனிதனுடைய ஆறாவது அறிவு அவனை, விலங்குகளிடமிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுகிறது. மற்றவரின் பசிப்பிணியைப் போக்குவது, தேவையுடையோர்க்கு உதவுதல் மனிதர்களின் நற்குணங்களில் தலையாயது. புறநானூற்றுப் புலவர் ஒருவர் தலைவன் தன்னிடம் உள்ள பொருளைத் தான் மட்டும் துய்க்காமல் பசிரிலர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறான் என்பதை,

புலிப்பாற் பட்ட ஆமான் குழவிக்குச்

சினங்கழி மூதாக்கன்று மடுத்து ஊட்டும்

... பரிசிலர்க்கு

உள்ளியது சுரக்கும் ஓம்பா ஈகை (புறநானூறு, பா. 323: 1-4)

புலியிடம் சிக்கி இறந்த ஆமாவின் கன்றுக்கு வேற்றுமையின்றி முதிய கறவைப் பசு ஒன்று பாலைக் கொடுத்தது எனக் காட்சிப்படுத்தி எடுத்துரைத்துள்ளார். இதன்வழி தன்னிடமுள்ளதைத் தேவையுடையோர் யாராக இருந்தாலும் கொடுத்துதவும் பண்பு விலங்கினங்களுக்கும் உரியது என்பது புலப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது.

மாற்றார் பொருளைக் கவரும் குரங்கு

தனக்கு உடைமை இல்லாத பொருளைத் தனதாக்கிக் கொள்ள நினைக்கும் மனித குணம் மிகவும் கொடியது. இக்குணத்தை ஐந்தறிவு விலங்கினங்களும் பெற்றிருக்கின்றன. சங்க இலக்கிய புறநானூற்றில், குரங்கு அஞ்சாமல் பிறருடைய கைப்பொருளைப் பறித்துக் கொள்ளும் இயல்புடையது என்கிறது.

உண்ணா மையின் ஊன் வாடித்

தெண் ணீரின் கண் மல்கிக்

கசிவுற்ற என் பல் கிளையொடு

பசி அலைக்கும் பகைஒன் றென்கோ?

அன்ன தன்மையும் அறிந்து ஈயார்

நின்னது தா என, நிலை தளர

மரம் பிறங்கிய நளிச் சிலம்பின்

குரங் கன்ன புன்குறுங் கூளியர்

பரந் தலைக்கும் பகைஒன் றென்கோ? (புறநானூறு, பா. 136: 6-14)

இவ்வடிகளில் துறையூர் ஓடைகிழார், ஆய் அண்டிரனைப் போற்றிப் பாடும் போது, தங்கள் வறுமை நிலையை அறிந்தும், ஒன்றும் ஈயாமல், எங்களிடத்தில் உள்ளதைக் கொடு என்று மரங்கள் நிறைந்திருக்கும் குளிர்ந்த மலையில் வாழ்கின்ற குரங்குகள் வந்து வழிப்பறி செய்வதைப் போல் இழிந்த குணமுள்ள குள்ளரை எங்களின் பகைகளின் ஒன்று என்று கூறுவேனா என்று தங்களுடைய பகைகளை அடுக்கிக் கொண்டே போகும் போது, குரங்கின் குணத்தை எடுத்துக்காட்டியுள்ளார். மற்றுமோர் குறுந்தொகைப் பாடலும் மாற்றார் பொருளைக் கவரும் குரங்கின் இயல்பைக் காட்டுகிறது.

நிரைவளை முன்கை நேரிழை மகளிர்

இருங்கல் வியலறைச் செந்தினை பரப்பிச்

சுனைபாய் சோர்விடை நோக்கிச் சினையிழிந்து

பைங்கண் மந்தி பார்ப்பொடு கவரும் (குறுந்தொகை, பா. 335: 1-4)

இருந்தையூர்க் கொற்றன் புலவனார் இவ்வடிகளில், குறிஞ்சி மலையில் பரப்பப்பட்ட தினையினைப் பெண்கள் காவல் காத்தனர் என்றும், சோர்வைப் போக்கிக் கொள்ள சுனையில் பாய்ந்தனர் என்றும், அந்நேரத்தில் பெண் குரங்குகள் குட்டிகளுடன் வந்து தினையைக் கவர்ந்து சென்றன என்றும் காட்டுகிறார்.

பண்ணிசைக் கேட்டுப் பசியை மறந்த களிறும், யாழிசைக்கு மயங்கி நின்ற அசுணமும் யானையும்

இசை இறைவனையே மயக்கும் இயல்புடையது. ஐந்தறிவை ஆட்கொள்ளும் இசையைச் சங்க இலக்கியத்தில் காண முடிகிறது. அகநானூற்றுப் பாடலில் களிறு பண்ணிசைக்கு மயங்கி பசியை மறந்து நின்ற காட்சிப் புலப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. பசிவந்தால் பத்தும் பறந்து போகும் என்பது முதுமொழி. ஆனால், இசை கேட்டால் பசி பறந்து போகும் என்பதை,

ஒலியல் வார்மயிரு ளரினன் கொடிச்சி

பெருவரை மருங்கிற் குறிஞ்சி பாடக்

குரலுங் கொள்ளாது நிலையினும் பெயராது

பாடாஅப் பைங்கண் பாடுபெற் றெய்யென

மறம் புகன் மழுகளிறு றங்கும் நாடன் (அகநானூறு, பா. 10: 1-6)

என்ற வரிகள் குறிஞ்சி நிலத்தில் தினைப்புனத்தைக் காவல் காக்கும் பெண், பணிச் சுமையைக் குறைக்க குறிஞ்சிப் பண் பாடுகிறாள். பசியோடு தினைக்கதிரை உண்ண வரும் களிறு, கதிரை உண்ணாது பாட்டின் இனிமையால் மயங்கி நின்று உறங்கியதாகக் காட்டுகிறது அகநானூறு. மேலும் அசுணமா என்னும் விலங்கு,

மாதர் வண்டின் நயவரும் தீம் குரல்

மணம் நாறு சிலம்பின் அசணம் ஓர்க்கும் (நற்றிணை, பா. 244: 3-4)

குளிர்ந்த மலைச்சாரலில் மழைபெய்தது. கூதிர்காலமாகையால், கூதாளி மலர்கள் மலர்ந்து மணம் வீசின. அம்மலர்களை வண்டினங்கள் மொய்க்கின்றன. வண்டுகள் மொய்க்கும் இசையை இனிய யாழிசை என்று நினைத்து அசணமா காது கொடுத்துக் கேட்டு மயங்கி நிற்கும் என்கிறது இவ்வரிகள். மதம் பிடித்த களிறு, பரிகோலால் குத்தியும் நில்லாதிருந்தது. ஆனால் மென்மையான யாழோசைக்கு மயங்கி நின்றது என்ற செய்தியும் கலித்தொகையில் காணக்கிடைக்கின்றது.

தலைவன் வருகையை எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த பெண் ஆடு

தலைவன் வருகையைத் தலைவி எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்பது உலகத்தியற்கை. விலங்கினங்களிலும் இத்தகைய காத்திருப்பு இருந்தது. ஆட்டுக்கிடாய் வருகைக்காகக் பெண் ஆடு காத்துக் கொண்டிருந்ததை ஐங்குறுநூற்றுப் பாடல் காட்டுகிறது.

...குரூஉ மயிர்ப் புருவை ஆசையின் அல்கும்,

மாஅல் அருவித் தண் பெருஞ்சிலம்ப,

நீ இவண் வருஉம் காலை,

மேவரும் மாதோ இவள் நலனே தெய்யோ (ஐங்குறுநூறு, பா. 238)

என்ற அடிகள் ஆட்டுக்கிடாய் வாராது மனம் மாறி இருந்தாலும் பெண் ஆடு ஆசையுடன் காத்திருக்கும் என்கிறது.

உணவு சேகரிக்கும் நண்டு

மனிதர்கள், தமக்குத் தேவையான உணவுப் பொருட்களைச் சேகரித்து வைப்பார்கள். விலங்குகளில், நண்டுகள் தமக்குரிய உணவைச் சேகரிக்கும் இயல்புடையதை ஐங்குறுநூறு காட்டுகிறது. இதனை,

செந்நெல் அம் செறுவில் கதிர் கொண்டு களவன்

தண் அக மண் அளைச் செல்லும் ஊரற்கு

எல் வளை நெகிழ சாஅய்

அல்லல் உழப்பது எவன் கொல் அன்னாய் (ஐங்குறுநூறு, பா. 27)

இவ்வடிகள் விளைந்த நெற்கதிரை நண்டுகள் குளிர்ந்த பொந்துக்குள் கொண்டு சென்று சேர்த்து வைக்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.

முடிவுரை

தொல்காப்பியர் உயிர்ப்பாகுபாடுபடுத்திய விலங்கினங்களின் மானுடப் பண்புகளைக் எடுத்துக்காட்டுவதாக அமைந்த இக்கட்டுரையில், பழந்தமிழர்களின் வாழ்வியல் சான்றாதாரங்களான சங்க கால இலக்கியங்களில் பாடப்பெற்ற விலங்கினங்களின்

நற்பண்புகளும் நல்லன அல்லாத பண்புகளும் எடுத்துக்காட்டப்பெற்றுள்ளன. விலங்குகள் மனிதர்களைக் காட்டிலும் அறிவில் குறைந்ததாக இருந்தாலும், அவற்றினுக்குரிய வாழ்வியலில் அவை, ஒன்றுடன் ஒன்று அன்பு பாராட்டியும், இல்லற வாழ்வில் கணவன் மனைவியாகக் காதல் வாழ்வில் சிறந்தும், குழந்தைகளைப் பேணும் கடமையாற்றியும், உயர்வு தாழ்வு கருதாது தேவையுடையோர்க்குத் தம்மால் முடிந்ததை அளித்தும், பிள்ளைகளுக்காகத் தன்னுயிர் ஈந்தும், இன்னிசைக்கு மயங்கி பசியை மறந்திருந்தாலும், பசிப் போக்கிக் கொள்ள பிறர் அறியாமல் பொருளைக் களவாடி உண்டும், கைப்பொருளை ஏமாற்றிப் பறித்தும், தனக்கான உணவைச் சேகரித்து வைத்தும் வாழ்ந்திருந்தன என்பது எடுத்துக் காட்டப்பெற்றுள்ளது.

துணைநின்ற நூல்கள்

- [1] இளங்கோமணி, மா. ச. “மானுடத்தின் மீதான திருக்குறளின் தாக்கம்.” *கீற்று*, 2022. <https://www.keetru.com/index.php/2014-03-08-04-35-27/2014-03-08-12-18-14/43943-2022-07-05-01-00-43> 10 ஏப்ரல் 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [2] இளம்பூரணர். *தொல்காப்பியம் இளம்பூரணர் உரை*. கழக வெளியீடு, தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிமிடெட், சென்னை, 1986.
- [3] இராகவையங்கார், ரா. *குறுந்தொகை விளக்கம்*. அண்ணாமலைப் பல்கலைக் கழகம், கழகத் தமிழ் நூல் வெளியீடு, 1993.
- [4] கண்ணன், முனைவர் அர. “குறுந்தொகையில் விலங்கினச் சூழல்.” *அரண் பன்னாட்டுத் தமிழாய்வு மின்னிதழ்*, 27 ஜூலை 2023. <https://www.aranejournal.com/article/6097> 10 ஏப்ரல் 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [5] சாமிநாதையர், டாக்டர் உ.வே. *புறநானூறு மூலமும் உரையும்*. டாக்டர் உ.வே.சா. நூல் நிலையம், சென்னை, 1971.
- [6] சுப்பிரமணியன், ச. வே. *தொல்காப்பியம்*. மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம், 2009.
- [7] செயபால், முனைவர் இரா. *அகநானூறு மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004.
- [8] தட்சிணாமூர்த்தி, முனைவர் அ. *ஐங்குறுநூறு மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004.
- [9] பாலசுப்பிரமணியன், முனைவர் கு.வெ. *நற்றிணை மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004.
- [10] பாலசுப்பிரமணியன், முனைவர் கு.வெ. *புறநானூறு மூலமும் உரையும் 1&2*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004

- [11] மணிகண்டன், பா. “சங்க இலக்கியத்தில் அஃறிணை உயிர்களும் அறிவியலும்.” *சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 1, இதழ் 2, அக்டோபர், 2016, பக். 17-21. https://www.shanlaxjournals.in/pdf/TS/V1N2/TS_V1_N2_003.pdf, 10 ஏப்ரல் 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [12] வரதராசனார், டாக்டர் மு. திருக்குறள் தெளிவுரை. கழக வெளியீடு, சென்னை, 2003.
- [13] சார்லசு டார்வின். விக்கிபீடியா, <https://ta.wikipedia.org/wiki/சார்லஸ்-டார்வின்>, 10 ஏப்ரல் 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [14] விசுவநாதன், முனைவர் அ. கலித்தொகை மூலமும் உரையும். நியூ செஞ்சுரி புக ஹவுஸ், சென்னை, 2004.
- [15] வெள்ளியங்கிரி, முனைவர் க. “சங்க அக இலக்கியங்களில் நீர்வாழ் விலங்குகள்.” *புலம் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 3, இதழ் 1, சனவரி, 2023, பக். 41-50. <https://pulamejournal.com/index.php/journal/article/view/122/44> 10 ஏப்ரல் 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.

References

- [1] Ilangomani, Dr. Ma. Sa. “Maanudathin Meethana Thirukkuralin Thakkam.” *Keetru*, 2022. <https://www.keetru.com/index.php/2014-03-08-04-35-27/2014-03-08-12-18-14/43943-2022-07-05-01-00-43>, Accessed on 10 April 2024.
- [2] Ilampooranar. *Tholkappiam Ilampooranar Urai*. Kalaga Veliyidu, Thenindiya Saiva Sithantha Nurpathippu Kalagam Ltd., Chennai, 1986.
- [3] Ragavaiyengar, R. *Kurunthogai Vilakkam*, Annamalai University, Kalaga Tamil Nool Veliyidu, 1973.
- [4] Kannan, Dr. Ara. “Fauna in Kurundogai.” *Aran International e-Journal of Tamil Research*, July 2023. <https://www.aranejournal.com/article/6097> Accessed on 10 April 2024.
- [5] Saminatha Iyar, Dr. U.Ve. *Puranaanooru Moolamum Uraiyum*. Dr. U.Ve.Sa. Library, Chennai, 1971.
- [6] Subramaniam, Sa.Ve. *Tholkaappiyam*. Meyyappan Publication, Chidambaram, 2009.
- [7] Jeyapal, Dr. R. *Aganaanooru Moolamum Uraiyum*. New Century Book House, Chennai, 2004.
- [8] Datchinamoorthy, Dr. A. *Aingkurunooru Moolamum Uraiyum*. New Century Book House, Chennai, 2004.
- [9] Balasubramanian, Dr. Ku.Ve. *Nattrinai Moolamum Uraiyum*. New Century Book House, Chennai, 2004.
- [10] Balasubramanian, Dr.Ku.Ve. *Puranaanooru Moolamum Uraiyum*, 1 &2 . New Century Book House, Chennai, 2004.
- [11] Manikandan, P., “Sanga Ilakkiyathil Akrinai Uyirkalum Ariviyalum.” *Shanlax International Journal of Arts, Science and Humanities*, Volume 1, Issue 2, October 2016,

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 2, June 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

pp. 17-21. https://www.shanlaxjournals.in/pdf/TS/V1N2/TS_V1_N2_003.pdf Accessed on 10 April 2024.

[12] Varadarasanar, Dr. Mu., *Thirukkural Thelivurai*, Kalaga Veliyeedu, Chennai, 2003.

[13] Charles Darwin, Wikipedia, <https://ta.wikipedia.org/wiki/சார்லஸ்-டார்வின்>, Accessed on 10th November 2023.

[14] Viswanathan, Dr. A. *Kaliththogai Moolamum Uraiyum*, New Century Book House, Chennai, 2004.

[15] Vellayangiri, Dr. Ka. "Aga Ilakkiyangalil Neervaazh Vilangukal." *Pulam International Journal of Tamilology Studies*, Volume 3, Issue 1, January 2023, pp. 41-50. <https://pulamejournal.com/index.php/journal/article/view/122/44> Accessed on 10th November 2023.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.